

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ**Кадирова Л.В.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

***Резюме.** Статья посвящена принципам моделирования черепно-мозговой травмы в эксперименте. Рассмотрены принципы и проблемы моделирования, выбор моделей животных для экспериментальной черепно-мозговой травмы. Описан новый метод воспроизведения черепно-мозговой травмы изобретенный и запатентованный в Бухарском медицинском институте.*

***Ключевые слова:** моделирование черепно-мозговой травмы, проблемы моделирования, модели эксперимента, устройство.*

MODELING OF CRANIOCEREBRAL TRAUMA IN EXPERIMENTAL CONDITIONS**Kadirova L.V.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

***Resume.** The article is devoted to the principles of modeling craniocerebral trauma in experimental conditions. The principles and problems of modeling, as well as the choice of animal models for experimental craniocerebral injury, are discussed. A new method of reproducing craniocerebral trauma, invented and patented at the Bukhara Medical Institute, is described.*

***Keywords:** modeling of craniocerebral trauma, problems of modeling, experimental models, device.*

ТРАВМАТИК МИЯ ШИКАСТЛАНИШИНИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛ МОДЕЛЛАШТИРИШ**Кадирова Л.В.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

***Резюме.** Мақола тажрибада травматик мия шикастланишини моделлаштириши тамойилларига бағишланган. Моделлаштириши тамойиллари ва муаммолари, экспериментал травматик мия шикастланиши учун ҳайвон моделларини танлаш кўриб чиқилади. Бухоро давлат тиббиёт институтида ихтиро қилинган ва патентланган мия травматик шикастланишини экспериментал янги усули тасвирланган.*

***Калит сўзлар:** травматик мия шикастланишини моделлаштириши, моделлаштириши муаммолари, экспериментал моделлар, қурилма.*

e-mail: kadirova.laylo@bsmi.uz

Введение. В современной медицине отмечается повышенный интерес к изучению патогенеза черепно-мозговой травмы [1]. Для детального изучения патогенеза черепно-мозговой травмы применяются различные эффективные экспериментальные модели [8,11,12,13]. При моделировании черепно-мозговой травмы у экспериментальных животных недостатком является то, что сложно воспроизвести детали, объем, характер повреждения сопоставимые с особенностями характерными у человека [2]. Усовершенствуется разработка новых современных методов моделирования черепно-мозговой травмы, которые позволяют приблизить к реальным условиям возникновения травмы, что позволяет улучшить результаты лечения больных в посттравматическом периоде [15]. Проблема моделирования ЧМТ у лабораторных животных считается одной из актуальной на сегодняшний день [4]. Правильная постановка эксперимента воспроизведения черепно-мозговой травмы начинается с правильного подбора модели животного [1]. Моделями для экспериментальной черепно-мозговой травмы служат в большинстве случаев млекопитающие, включая как грызунов, так и приматов [9]. Модели ЧМТ успешно также воспроизведены на кошках [23], мини пигах [14], овцах [18], крысах [1, 6, 7], кролях, хорьках [15,24], свиньях [8, 9, 17, 19], мышах [12,16,21,25], обезьянах [9,22]. Преимуществом применения крупных животных в экспериментах при воспроизведении черепно-мозговой травмы является сходство с человеческим мозгом, вплоть до сходства процессов нейрорегенерации. Грызуны как экспериментальные модели широко применяются в исследованиях, использование мелких лабораторных животных в эксперименте имеет свои преимущества, таких как стоимость, удобство воспроизведения эксперимента, при применении операционных вмешательств не сложное предоперационное и послеоперационное ведение, в посттравматическом периоде для определения простран-

ственной, когнитивной функции наличие достаточного количества поведенческих тестов для грызунов [14]. В настоящее время разработаны и используются несколько различных моделей ЧМТ в эксперименте. В зависимости от способа нанесения травмы выделяют следующие три основные модели: инерционные, ударные, с непосредственной деформацией мозга [4,10,15].

По биомеханике экспериментальные модели нанесения ЧМТ делятся на три основных вида [3,5,9,20]:

- 1) модель свободно падающего груза (Weight drop models, WDM);
- 2) жидкостно-перкуSSIONная травма головного мозга (Fluid-percussion brain injury, FPI);
- 3) контролируемое корковое повреждение головного мозга (Controlled cortical impact, CCI);

Модель свободно падающего груза (Weight Drop Models) вызывает в основном диффузное повреждение мозга [11].

Материалы и методы исследования: В Бухарском медицинском институте разработана модель для воспроизведения черепно-мозговой травмы у крыс «Устройство для имитации дорожно-транспортного происшествия с вызыванием черепно-мозговой травмы у подопытных белых беспородных крыс». Данное устройство предназначено для воспроизведения черепно-мозговой травмы у крыс экспериментальной модели дорожно-транспортного происшествия.

Данное устройство состоит из: 1) дорожки представляющей из себя металлодеревянную конструкции длиной 1 м 30 см; 2) передвижной платформы на колесиках длиной 20 см, шириной 13 см, высотой 5 см, с фиксаторами - липучками; 3) деревянное препятствие - прикрепленное к концу дорожки - оси, являющееся непосредственно местом удара крысы головой;

Рис.1. Схема приспособления для экспериментального воспроизведения черепно-мозговой травмы у крыс 1 – металлодеревянная дорожка; 2 – колесное передвижное устройство; 3 – преграда, место удара; 4 – площадка фиксации крысы;

На площадку (4) фиксируется крыса, передвижное устройство двигается по металлодеревянной дорожке (1), длина устройства составляет 130 см. Фиксируется крыса при помощи ремней. Размеры передвижного устройства (4) составляют длина - 20 см, высота - 5см, ширина - 13см. Выбирается градус наклона, чем регулируется скорость. При движении устройства происходит удар области головы крысы об деревянную преграду (3), происходит инерционное движение тела вниз по наклону и происходит удар головы крысы об преграду.

Этапы работы горизонтального устройства имитации дорожно-транспортного происшествия для экспериментального моделирования закрытой черепно мозговой травмы: 1 этап- легкая анестезия крыс изофлураном около 2 минут с последующим определением состояния животного путём рефлекторной реакции- ущипывание крыс за хвост ; 2 этап- фиксация обездвиженных крыс на передвижной платформе при помощи фиксаторов- липучек; 3 этап- установление угла наклона устройства; 4 этап- передвижение платформы с фиксированной крысой по дорожке; 5 этап- момент удара крысы об деревянное препятствие; 6 этап- освобождение от фиксаторов, перевод в отдельную клетку для дальнейших наблюдений; 7 этап- наблюдение в течение 60 минут и регистрация состояния крысы (мгновенная смерть, носовое кровотечение, судороги, апноэ, смерть в различные минуты наблюдения после эксперимента); 8 этап- при наступлении смерти крыс во время эксперимента или в течение периода наблюдения вскрытие с последующим изъятием органа для дальнейшего

макроскопического и микроскопического изучения; 9 этап- перевод постэкспериментальных выживших крыс в виварий для выявления достоверности нанесения ЧМТ при помощи водного теста Морриса, теста хождения по бруску и других когнитивных тестов.

Рис.2. Основные моменты работы устройства: а) фиксация; б) момент удара.

Выводы. Изобретение новых экспериментальных моделей позволяющих воспроизвести черепно- мозговую травму у крыс, с патогенетическим подходом изучения этапов травмы головы мозга помогает получить достоверные результаты травмы, что способствует выбору рациональных методов лечения и улучшению результатов, профилактике осложнений. Описанное устройство является новизной в экспериментальном мире и может быть применено для детального воспроизведения черепно-мозговой травмы.

Список литературы:

1. Бабченко В.Я., Белова, А.С.,Баширзаде, А.А. и др. Модели черепно-мозговой травмы у зебраданио (*zebrafish, danio rerio*) // Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова. 2021 ; Том 107, № 9. С. 1059-1076.
2. Белошицкий В. В. Принципы построения черепно-мозговой травмы в эксперименте // Украинский нейрохирургический журнал 2008. №4. С. 9-15 URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/printsiyu-modelirovaniya-cherepno-mozgovoy-travmy-v-eksperimente>
3. Вахитов Б.И., Вахитов И.Х, Рагинов И. С.,(RU), Егоров В.И., Идиятов И.И., Изосимова А.В. Способ моделирования черепно-мозговой травмы со стойким неврологическим дефицитом// Описание изобретения к патенту RU 2739700 С1, "Казанский (Приволжский) федеральный университет", 2020, с. 1-13
4. Воронков А.В., Калашникова С.А., Хури Е.И., Поздняков Д.И. Моделирование черепно-мозговой травмы в условиях эксперимента у крыс // Современные проблемы науки и образования. 2016. № 5. С. 1-13; URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=25242>
5. Забенько Е. Ю., Пивнева Т. А. Влияние повторной лёгкой черепно-мозговой травмы на поведение мышей в «открытом поле»// Світ медицини та біології. 2015. № 1(48), С. 122- 125
6. Зиновьев С. В., Плехова Н. Г., Шуматов В. Б. Тучные клетки при сочетанной черепно-мозговой травме и системном воспалении: экспериментальное исследование // Современные вопросы биомедицины. 2023. – Т. 7. – №3. С.46-55 URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/tuchnye-kletki-pri-sochetannoy-cherepno-mozgovoy-travme-i-sistemnom-vospalenii-eksperimentalnoe-issledovanie>
7. Поздняков Д. И., Арустамян К. К., Руквицина В. М. Церебропротекторное действие нового аналога халкона при экспериментальной черепно-мозговой травме. Фокус на митохондриальный биогенез и нейровоспаление // Наука молодых (Eruditio Juvenium). 2023. Т. 11, № 4. С. 545–554. <https://doi.org/10.23888/HMJ2023114545-554>.
8. Прохорычева А.А., Будько А.И., Игнатова О.М., Вечерская Ю.И., Фокин С.А., Пахомова М.А., Васильев А.Г., Трашков А.П. Модели черепно-мозговой травмы: современные подходы, классификация и перспективы исследования // Педиатр. 2024. Т. 15, № 6. С. 49–61. DOI: <https://doi.org/10.17816/PED15649-61>
9. Радьков И.В., Лаптев В.В., Плехова Н.Г. Технологии моделирования диффузной черепно-мозговой травмы // Современные проблемы науки и образования. 2018. № 4.; С.1-8. URL:

[https://science-](https://science-education.ru/ru/article/view?id=27744)

[education.ru/ru/article/view?id=27744](https://science-education.ru/ru/article/view?id=27744)

10. Романова Г. А., Шакова Ф. М., Парфёнов А. Л. Моделирование черепно-мозговой травмы // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. 2015. Т. 59. № 2. С. 112–115.

11. Серебряная Н.Б., Шанин С.Н., Филатенкова Т.А., Фомичева Е.Е., Комлев А.С., Шамова О.В. «Иммунотропная и нейротропная активности синтетических пептидов на модели черепно-мозговой травмы у крыс» // Медицинская иммунология, 2023. Т. 25, № 3. С. 709–714. doi: 10.15789/1563-0625-IAN-2754

12. Слободенюк Т. Ф. Оценка антиамнестического действия ноотропов у животных с экспериментальной черепно-мозговой травмой в условиях нормобарической гипоксической тренировки // Ульяновский медико-биологический журнал. 2018. №1. С. 127–135 URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-antiamnesticheskogo-deystviya-nootropov-u-zhivotnyh-s-eksperimentalnoy-cherepno-mozgovoy-travmoyv-usloviyah-normobaricheskoy>

13. Сысоев Ю. И., Пьянкова В. А., Крошкينا К. А., Карев В. Е., Оковитый С.В. Кросс-корреляционный и когерентный анализ электрокортикограмм крыс, перенесших черепно-мозговую травму // Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова 2020, том 106, № 3, с. 1–14С.315–328

14. Фраучи И.В., Обыденнов С.А. Использование крупных лабораторных животных для моделирования инсульта// Материалы IV национального конгресса по регенеративной медицине. Гены & Клетки XIV, Приложение, 2019. С. 244–245

15. Цымбалюк В. И., Кочин О. В. Экспериментальное моделирование черепно-мозговой травмы // УНЖ. 2008. №2. С.10–12. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/eksperimentalnoe-modelirovanie-cherepno-mozgovoy-travmy>

16. Campolo M, Ahmad A, Crupi R, Impellizzeri D, Morabito R, Esposito E, et al. Combination therapy with melatonin and dexamethasone in a mouse model of traumatic brain injury. *J Endocrinol* (2013) 217:291–301. doi:10.1530/JOE-13-0022

17. Costine BA, Quebeda-Clerkin PB, Dodge CP, Harris BT, Hillier SC, Duhaimе А-С. Neuron-specific enolase, but not S100B or myelin basic pro-

tein, increases in peripheral blood corresponding to lesion volume after cortical impact in piglets. *J Neurotrauma* (2012). P. 2689–2695. doi:10.1089/neu.2012.2428

18. Dutchke, J., Anderson, R., Sandoz, B., Finnie, J., Manavis, J., Nishimoto, T., et al. (2016). “A biomechanical model of traumatic contusional injury produced by controlled cerebrocortical indentation in sheep,” in *Proceedings of the IRCOBI Conference 2016, Switzerland*, 354–368.

19. Feng K, Zhang L, Jin X, Chen C, Kallakuri S, Saif T, Cavanaugh J and King A (2016) Biomechanical Responses of the Brain in Swine Subject to Free-Field Blasts. *Front. Neurol.* P.1–12. 7:179. doi: 10.3389/fneur.2016.00179

20. Fesharaki-Zadeh A and Datta D (2024) An overview of preclinical models of traumatic brain injury (TBI): relevance to pathophysiological mechanisms. *Front. Cell. Neurosci.* P. 1–19. 18:1371213. doi: 10.3389/fncel.2024.13712139

21. Furmanski, O., Nieves, M. D., Doughty, M. L. Controlled Cortical Impact Model of Mouse Brain Injury with Therapeutic Transplantation of Human Induced Pluripotent Stem Cell-Derived Neural Cells. *J. Vis. Exp.* (149), e59561, doi:10.3791/59561 (2019). P.1–9.

22. King C, Robinson T, Dixon CE, Rao GR, Larnard D, Nemoto CEM. Brain temperature profiles during epidural cooling with the ChillerPad in a monkey model of traumatic brain injury. *J Neurotrauma* (2010) 27:P. 1895–903. doi:10.1089/neu.2009.1178

23. Lyeth BG. Historical Review of the Fluid-Percussion TBI Model. *Front Neurol.* 2016 Dec 2;7:217. doi: 10.3389/fneur.2016.00217. P.1–7, PMID: 27994570; PMCID: PMC5133434.

24. Osier ND and Dixon CE (2016) The Controlled Cortical Impact Model: Applications, Considerations for Researchers, and Future Directions. *Front. Neurol.* P.1–4. 7:134. doi: 10.3389/fneur.2016.00134

25. Witcher KG, Dziabis JE, Bray CE, Gordillo AJ, Kumar JE, Eiferman DS, Godbout JP, Koki-Cochran ON. Comparison between midline and lateral fluid percussion injury in mice reveals prolonged but divergent cortical neuroinflammation. *Brain Res.* 2020 Nov P. 1–16. 1;1746:146987. doi: 10.1016/j.brainres.2020.146987. Epub 2020 Jun 24. PMID: 32592739; PMCID: PMC7484082.

Для цитирования: Кадилова Л.В. Моделирование черепно-мозговой травмы в эксперименте // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 255–258. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17629355>